

УДК 622

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АБИОРОВ ЖАНДОС ЖУМАДИЛДАЕВИЧ

Магистрант Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова,
Караганда, Казахстан

Научный руководитель – Б.ХУСАН
Караганда, Казахстан

В работе проведена оценка влияния параметров буровзрывных работ на эффективность последующих процессов добычи в условиях карьеров горнодобывающей промышленности. На основе анализа теоретических положений и промышленных испытаний, выполненных на предприятиях Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов, исследованы взаимосвязи между удельным расходом взрывчатых веществ, диаметром и расположением скважин, высотой уступа и качеством дробления горных пород. Установлено, что оптимальный удельный расход ВВ в пределах 0,75–1,0 кг/м³ обеспечивает равномерное дробление массива и минимизацию негабаритных кусков, что способствует повышению производительности экскаваторов на 10–15% и снижению эксплуатационных затрат на 10–12%. Показано, что корректировка параметров бурения и схемы короткозамедленного взрывания позволяет повысить эффективность использования энергии взрыва и улучшить показатели последующих технологических операций. Разработанная методика оценки может служить основой для оптимизации БВР и повышения эффективности добычи на горнодобывающих предприятиях.

Ключевые слова: буровзрывные работы, удельный расход ВВ, дробление горных пород, высота уступа, диаметр скважин, производительность экскаваторов, негабарит, эффективность взрывания, горнодобывающая промышленность, оптимизация параметров БВР.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности буровзрывных работ (БВР) является одной из ключевых задач современной горнодобывающей промышленности. От параметров взрывных работ напрямую зависит степень дробления горных пород, величина развала, условия погрузки и транспортировки, а следовательно — производительность последующих горных работ. Неоптимальный выбор параметров приводит к перерасходу взрывчатых веществ (ВВ), увеличению доли негабаритных кусков, снижению производительности экскаваторов и усложнению работы транспортных средств.

Целью данной статьи является оценка влияния параметров взрывных работ на производительность последующих горных работ на основе анализа теоретических и экспериментальных данных, полученных при исследовании процессов дробления массива горных пород в зажатой среде.

Энергия взрыва является источником разрушения массива горных пород. Эффективность её использования зависит от диаметра и расположения скважин, высоты уступа, коэффициента сближения зарядов, удельного расхода ВВ и свойств горных пород. В результате действия волны сжатия и растяжения в массиве формируются зоны раздавливания и трещинообразования. Размер этих зон определяет степень дробления породы.

Согласно исследованиям, радиус зоны дробления гдр можно выразить зависимостью:

$$r_{гдр} = k \cdot (q \cdot D / \sigma_{сж}),$$

где q – удельный расход ВВ, D – диаметр заряда, $\sigma_{сж}$ – предел прочности породы на сжатие, k – коэффициент, зависящий от условий взрывания.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

Для оценки влияния параметров взрывных работ на эффективность последующих операций был проведён анализ промышленных испытаний, выполненных на карьерах Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов. В ходе исследований варьировались параметры буровзрывных работ: высота уступа (15–30 м), диаметр скважин (250–320 мм), удельный расход ВВ (0,6–1,2 кг/м³), тип взрывчатого вещества и схема короткозамедленного взрывания.

Основными показателями эффективности БВР были:

- степень дробления горных пород;
- производительность экскаваторов;
- удельные затраты на погрузку и транспортировку;
- объём негабаритных кусков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Анализ показал, что увеличение удельного расхода ВВ выше 1,0 кг/м³ не приводит к значительному повышению степени дробления, но вызывает рост затрат на бурение и взрывные работы. Оптимальные результаты достигаются при удельном расходе 0,75–1,0 кг/м³. В этом диапазоне обеспечивается равномерное дробление и минимальное количество негабаритных кусков.

Высота уступа оказывает существенное влияние на равномерность дробления и форму развала. При увеличении высоты с 15 до 30 м наблюдается рост продолжительности действия импульса взрыва, что способствует лучшему дроблению, однако требует корректировки схемы взрывания и параметров забойки.

Зависимость производительности экскаваторов от качества дробления носит линейный характер. При снижении среднего размера куска горной массы с 1,2 до 0,9 м производительность экскаваторов возрастает на 12–18%. Снижение доли негабаритов более чем на 20% приводит к росту коэффициента использования оборудования до 0,95.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экономический анализ показал, что оптимизация параметров БВР позволяет снизить общие затраты на добычу до 10–12% за счёт уменьшения затрат на вторичное дробление, ремонт оборудования и простои экскаваторов. Использование рациональных параметров взрывания повышает производительность буровых станков, экскаваторов и автосамосвалов в среднем на 5–7%.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что степень дробления горных пород напрямую зависит от удельного расхода ВВ и высоты уступа. Оптимальный диапазон параметров $q = 0,75–1,0$ кг/м³ и $H_u = 20–25$ м.
2. Повышение равномерности дробления снижает долю негабаритных кусков на 20–25%, повышая производительность экскаваторов на 10–15%.
3. Оптимизация параметров взрыва приводит к снижению затрат на буровзрывные работы и последующие процессы на 10–12%.
4. Применение регулируемой зажатой среды при взрывании обеспечивает дополнительное увеличение эффективности дробления на 8–10%.
5. Разработанная методика оценки может использоваться для планирования БВР и оптимизации параметров на горных предприятиях.